

CHEMISTRY

АКТИВНОСТЬ Al·Ca / MnO_x·CoO_y·Pd МАРГАНЕЦ-КОБАЛЬТ- ПАЛЛАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА В РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ СО

Бахтадзе В.Ш.

*К. т. н., руководитель лаборатории катализа
Агладзе Института неорганической химии и электрохимии
Грузия, Тбилиси*

Мосидзе В.П.

К. т. н., старший научный сотрудник лаборатории катализа

Лочошвили Д.М.

К. х. н. Старший научный сотрудник лаборатории катализа

Паджишвили М.В.

Научный сотрудник лаборатории катализа

ACTIVITY OF Al·Ca / MnO_x·CoO_y·Pd MANGANESE-COBALT-PALLADIUM CATALYST IN CO OXIDATION REACTION

Bakhtadze V.

*Candidate of Technical Sciences, Chief of Laboratory of Catalysis
R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Georgia, Tbilisi*

Mosidze V.

*Candidate of Technical Sciences, Senior
Researcher worker Laboratory of Catalysis*

Lochoshvili D.

*Candidate of Chemical Sciences, Senior
Researcher worker Laboratory of Catalysis*

Fajishvili M.

Researcher worker Laboratory of Catalysis

Аннотация

Изучена активность марганец-палладиевого, кобальт-палладиевого и марганец-кобальт-палладиевого катализаторов, нанесенных на модифицированный алюмокальциевый носитель, в реакции окисления СО. Показано, что смешанный Mn·Co·Pd катализатор более активен, чем образцы Mn·Pd и Co·Pd.

Abstract

The activity of manganese-palladium, cobalt-palladium and manganese-cobalt-palladium catalysts supported on a modified alumina-calcium carrier was studied in the reaction of CO oxidation. It was shown that the mixed Mn·Co·Pd catalyst is more active than Mn·Pd and Co·Pd samples

Ключевые слова: Алюмокальциевый носитель; окисление СО; Mn·Co·Pd катализаторы.

Keywords: Alumina-calcium carrier; CO oxidation; Mn·Co·Pd catalysts.

В реакции окисления СО изучены активности и основные физико-химические свойства как оксидных, так и смешанных Mn-Pd катализаторов [1]. Для применения в системах очистки отработанных газов как бензиновых, так и дизельных двигателей пригоден марганец-палладиевые катализаторы (марки МПК-1), нанесенные на алюмокальциевом носителе содержащие до 0,05 мас.% Pd [2, 3]. Применение оксидов марганца в виде вторичного носителя и активного компонента в комбинации с оксидами металлов с переменной валентностью, можно получить высокоактивные композиции для окисления СО [4]. В этом отношении интерес представляет изучение влияния добавок оксидов кобальта на активность марганец-палладиевого катализатора

МПК-1. В реакции окисления СО кобальтовые катализаторы Al·Si - CoO_y оказались более активны в зоне низких температур 140-170 °С, а катализатор Al·Si - MnO_x в зоне более высоких температур - 220–300 °С [5]. Катализатор 4Co·Mn проявляет высокую активность и стабильность в процессе углекислотной конверсии метана [6].

Ниже приведены результаты изучения активности и термостабильности марганец-палладиевого, кобальт-палладиевого и марганец-кобальт-палладиевого катализаторов в реакции окисления СО. Катализаторы готовились путем одноразового диффузионного насыщения модифицированного алюмокальциевого носителя ШН-2М [7], водными

растворами азотнокислого марганца и кобальта. Технологические стадии приготовления кобальт-палладиевого и марганец-кобальт—палладиевого катализаторов такие же, как для катализатора МКПК-1. Формирование фазового состава оксидно-марганцевого катализаторов на алюмокальциевом носителе ШН-2М изучено и описано [3]. Разложение нитратов марганца и кобальта при температуре 400-450 °С протекает с образованием диоксида марганца и оксида кобальта. В смешанном марганец-

кобальтовом катализаторе - $\text{Al}\cdot\text{Ca} / \text{MnO}_x\cdot\text{CoO}_y\cdot\text{Pd}$ также зафиксированы эффекты, характерные для индивидуальных оксидов [8].

Испытания активности приготовленных образцов в реакции окисления CO, полученные на лабораторной проточной установке показали, что смешанные марганец-кобальт-палладиевые катализаторы по активности превосходят кобальт-палладиевый и марганец-палладиевый катализаторы (табл. 1).

Табл. 1.

Активность марганец-палладиевого и марганец-кобальт-палладиевого катализаторов в реакции окисления CO

Катализатор	Степень конверсии CO, % при температурах				
	100 °С	150 °С	200 °С	250 °С	300 °С
$\text{Al}\cdot\text{Ca} / \text{MnO}_x\cdot\text{Pd}$ (МКПК-1)	5	63	81	86	86
$\text{Al}\cdot\text{Ca} / \text{CoO}_y\cdot\text{Pd}$	5	70	75	85	85
$\text{Al}\cdot\text{Ca} / 2 \text{MnO}_x\cdot\text{CoO}_y\cdot\text{Pd}$	33	79	84	92	93
$\text{Al}\cdot\text{Ca} / \text{MnO}_x\cdot\text{CoO}_y\cdot\text{Pd}$	10	60	79	90	92
$\text{Al}\cdot\text{Ca} / \text{MnO}_x\cdot 2\text{CoO}_y\cdot\text{Pd}$	10	67	83	86	86

Рентгеноспектральный микроанализ проведенный на электронном зонде MS-46 французской фирмы “Сатеса” показал, что в катализаторе МКПК оксиды марганца и кобальта распределены по разному. Оксиды кобальта сконцентрированы в поверхностном слое носителя ШН-2М, проникая в глубину до 500 мкм, а оксиды марганца - на глубину 1000-1200 мкм. Соответственно, марганец и кобальт находятся на поверхности в изменённом количественном соотношении по сравнению с их общим содержанием в катализаторе (рис. 1). Анализ поверхностного слоя толщиной 500 мкм показал, что на данной глубине слоя сосредоточено до

90 мас. % палладия от общего наносимого количества. Следовательно, промотирующий эффект палладия проявляется на той глубине слоя, где находится основная часть оксидов кобальта и сравнительно незначительная часть оксидов марганца. Модифицирование оксида алюминия оксидом кальция стабилизирует оксиды кобальта в виде отдельной фазы [9]. Полагают [10], в присутствии палладия в поверхностном слое кобальт-палладиевого катализатора ионы Co^{3+} и Co^{2+} сохраняются в окта- и тетраэдрической координации. Палладий препятствует переходу кобальта в тетраэдрическую вакансию с образованием фазовой шпинели CoAl_2O_4 .

Рис. 1. Концентрационные кривые распределения Mn и Co в катализаторе МКПК

Активность катализатора МКПК после прокали при температуре 600-900 °С в течение 10 часов близка, что можно объяснить сохранением ис-

ходного химического состава оксидов кобальта, которые сосредоточены у поверхности и в большей степени отвечают за его активность и стабильность

Влияние термообработки на активность опытных образцов Марганец-палладиевого (МПК-1) и марганец-кобальт-палладиевого (МКПК) катализаторов в реакции окисления СО ($W = 30$ тыс. ч^{-1} , $G_{\text{кат.}} = 5\text{г}$, реакционная смесь – 0,5 об. % СО + воздух).

Катализатор	Условия обработки		Температуры заданных степеней конверсии СО, %			
	T, °C	τ , час	25 %	50%	70%	90%
МПК-1	--	--	130	138	174	230
	900	10	190	195	210	> 300
МКПК	--	--	128	140	155	210
	600	10	166	178	190	225
	900	10	183	189	194	235

Испытания на стенде в процессе дожига отработанных газов бензиновых двигателей показали [11], что активность МКПК сопоставима с активностью палладиевых катализаторов (ШПК-0,5 и ШПАК – 0,3) и имеет близкие к ним температуры 50 %-ного превращения: по СО - 155 °С и по углеводороду - 155 °С. По этим показателям катализатор МКПК превосходит катализатор МПК-1.

Список литературы

- Vitali Shalva Bakhtadze. Science Publishing Group/Modern Chemistry 2021, 9 (3); 52-60 . ISSN: 2329 – 180 X Doi: 10.11648/j.mc. 20210903. 12.
- В. Ш. Бахтадзе, В. П. Мосидзе, Н. Д. Харабадзе, Н. М. Чочишвили, М. В. Паджишвили, Р. В. Джанджгава. Slovak international scientific journal 2017, 7 (7), 14 – 17. ISSN 5782-5319.
- В. Ш. Бахтадзе, Н. В. Харабадзе, Э. М. Мороз. Журнал “ Катализ в промышленности“, 2007, (3), 115-120. ISSN 1816 – 0387.
- V. Bakhtadze, V. Mosidze. European Chemical Bulletin. 2022, vol: 11, Issue: 7. ISSN 2063-5346. DOI: 10.31838/ecb/2022.11.07.012.
- В. П. Мосидзе, В. Ш. Бахтадзе, Н. Д. Харабадзе, Р. В. Джанджгава, Д. М. Лочошвили, М. В. Паджишвили, Н. М. Мдивани. Slovak international scientific journal 2021/ # 60, 7-9. ISSN 5782-5319.
- В. П. Мосидзе, В. Ш. Бахтадзе, Н. Д. Харабадзе, Р. В. Джанджгава, Д. М. Лочошвили, М. В. Паджишвили, Н. М. Мдивани. Slovak international scientific journal # 72, (2023), 4-7. DOI: 10.5281/zenodo.8016927. ISSN 5782-5319.
- В. Ш. Бахтадзе, В. П. Мосидзе, Д. Г. Картвелишвили, Р. В. Джанджгава, Н. Д. Харабадзе. Ж. Катализ в промышленности, 2012, 2, 56-63.
- В. М. Мдивани, В. Ш. Бахтадзе, В. П. Мосидзе, Р. В. Джанджгава. Сообщения АН ГССР, 1975, т.78, №3, с. 613—616.
- Т. Нисина. Твердофазная реакция между окисью алюминия и окислами кобальта. Ж. Дзаира, 1972, т. 21, с. 225.
- Г. М. Лыдокова, В. Ф. Воздвиженский, Д. В. Сокольский, О. М. Пахокуров. Каталитическая очистка газов. Алма-Ата, “ Наука”, 1985, ч. 1, с. 7-12.
- В. И. Панчишный, Р. А. Газаров, А. И. Герасимова, С. П. Моисеев, И. А. Ткаченко, В. Ф. Кутенов, В. Н. Топунов. Всесоюзная научная конференция “Защита воздушного бассейна от загрязнения токсичными выбросами транспортных средств”. Доклады. Харьков, 1977, ч. 2, с. 244-261.